

JH_NISSI :
Livre De Compréhension Biblique Simplifiée
SYSTÈME JEOVAH–NISSI AU CIEL

"Prof. Dr. [Xavier Noubissi Noundou](#)" (JH_NISSI)

Version • OCTOBRE 2024

Table des matières

Table des matières	3
Table des figures	5
Liste des tableaux	7
1 INTRODUCTION	9
1.1 Motivations De Ce Livret	9
1.1.1 Contextes Des Écrits Et Situations Marquantes de Vie	9
1.2 Structure De Ce Livret	9
1.3 Contributions De Ce Livret	9
2 CONFESSIONS ET COMBATS SPIRITUELS DE "JESUS-DE-NAZARETH"	11
2.1 COMBATTRE CONTRE LES ESPRITS DU MAL	11
2.1.1 Versets Bibliques A Lire	11
2.1.2 Tueurs à gages (ÉSAÏE 27)	11
2.1.2.1 Animaux que Des Tueurs À Gage Réutilisent	12
2.1.2.2 Accoutrements Des Tueurs À Gage	12
2.1.2.3 Positions Sexuelles Des Tueurs À Gage	12
3 CONCRETS (AFRIQUE ET LOGES SATANIQUES)	13
3.1 LE SERPENT MBOMA D'ÉTAT (" <i>Ésaïe 27</i> " – " <i>léviathan</i> ")	13
3.2 Le Pouvoir D'État GÉNÉRATIONNEL	13
3.2.1 LE don de naissance PAR OPPOSITION aux classes d'âges	13
3.2.2 LE service secret (SATANIQUE)	13
3.3 LE PRÉTEXTE DE L'ÉGYPTE <i>pharaonique satanique</i>	13
3.4 LE PRÉTEXTE DE LA psychiatrie	14
3.4.1 DES arrestations arbitraires pour 1 cabanon de fous	14
3.4.2 LAURE menguéné mvindi la rosicrucienne maître	15
3.4.3 CHRISTIAN éyoum le rosicrucien maître	16
3.4.4 Psychothérapie	17
3.4.4.1 CENSURE pour des violeurs	17
3.4.4.2 Volet du soi-même au sens CHRÉTIEN NÉ-DE-NOUVEAU	18
3.5 LES TRADITIONS africaines sataniques	19
3.5.1 LA famille chrétienne né-de-nouveau	19
3.5.2 LA famille de sang (satanique)	19
3.5.3 LE MARIAGE coutumier traditionnel	19
3.5.4 TITRES DE NOTABILITÉS traditionnels	19
3.5.4.1 LA famille totémique (du nombril, satanique)	19
4 ÉVANGILE (BONNE NOUVELLE) SELON SAINT-MATTHIEU	21

4.1 Notions À Retenir	21
5 CONCLUSION	23
Index	25
Appendix	27
A Prière D'autorité De Délivrance, De Libération, Et de Salut; Chrétienne Né-de-Nouveau DE "JEOVAH-NISSI AU CIEL".	27
B Prière D'autorité De Protection Chrétienne Né-de-Nouveau DE "JEOVAH-NISSI AU CIEL", "contre des CHIENS et Scélérats FAUX CHRÉTIENS"	29
C Prière D'autorité De Bénédiction Chrétienne Né-de-Nouveau DE "JEOVAH-NISSI AU CIEL"	31
D Prière D'autorité De Réclamations Chrétienne Né-de-Nouveau DE "JEOVAH-NISSI AU CIEL"	33

Table des figures

3.1 PHOTO prise sur internet de LAURE menguene mvindi, ASSASSIN démontée.	15
3.2 PHOTO prise sur internet de CHRISTIAN éyoum, ASSASSIN démonté.	16

Liste des tableaux

4.1 Références pour évangile (bonne nouvelle) selon SAINT-MATTHIEU 21

Chapitre 1

INTRODUCTION

1.1 Motivations De Ce Livret

Ce livret à pour but de rendre la visitation, lecture, et compréhension de la Sainte Bible de "*Jésus-de-Nazareth*" SIMPLE,

1 accent est mis sur le nouveau testament puisque celui ci est complet en lui-même, avec des références sur "*L'Ancien testament*".

JE m'efforce de faire 1 présentation avec des tableaux structurés aux fins de rendre la visitation et parcours spécifique à des problématiques précises plus évidentes; Avec la bénédiction du "*SAINT-ESPRIT DE JEOVAH-NISSI AU CIEL*".

1.1.1 Contextes Des Écrits Et Situations Marquantes de Vie

1.2 Structure De Ce Livret

Chaque chapitre suivant récapitules des enseignements des évangiles (bonne nouvelles) telles que présentées dans la Sainte Bible.

Nous utilisons "*La Bible Parole De Vie (Amis pour toujours)*, édition 2006" provenant de l'organisation CHRÉTIENNE internationale *ALLIANCE BIBLIQUE UNIVERSELLE* comme référence principale des travaux exécutés dans ce livre.

1.3 Contributions De Ce Livret

1. *PASSAGE et RÉCONCILIATION des théories et pratiques CHRÉTIENNES évangéliques avec des situations de la vie courante moderne contemporaine du 21^{ème} siècle.*
2. *SIMPLE et FACILE à comprendre présentation des images et concepts CHRÉTIENS de la "Sainte Bible NON catholique orthodoxe (BIBLE TOBIE)".*
3. *1 carte représentative et illustrée par des tableaux des Évangiles de la Sainte Bible Évangélique Chrétienne de "JEOVAH-NISSI AU CIEL" (dit "Jésus-de-Nazareth").*

Chapitre 2

CONFESSIONS ET COMBATS SPIRITUELS DE "JESUS-DE-NAZARETH"

Ce chapitre vise à décrire comment relire certains versets bibliques aux fins de recevoir des bénédictions et protections de "**JEVAH-NISSI AU CIEL**" aux fins de se remettre des situations extrêmement difficiles de nos vies.

2.1 COMBATTRE CONTRE LES ESPRITS DU MAL

2.1.1 Versets Bibliques A Lire

- Psaumes 140, 142, 144, 22, 35, 143, 141, 145, 146.
- **Sophonie 1** (<https://sainte bible.com/zephaniah/1.htm>).
- **Ésaïe 27** (<https://sainte bible.com/lsg/isaiah/27.htm>).

2.1.2 Tueurs à gages (ÉSAÏE 27)

Ce type et genre de criminels REÇOIT DES argents et / ou autres compensations de Personnes QUI SOUHAITENT faire éliminer d'autres personnes de leurs entourages proches et / ou lointains.

Le LÉVIATHAN est 1 type de démon que nous retrouvons décrit dans Ésaïe 27, comme étant 1 peuple qui ne passe son temps qu'à faire du mal aux autres peuples de "**JEVAH-NISSI AU CIEL**".

Le LÉVIATHAN se retrouve physiquement dans des eaux obscures sur terre et non dans la mer tels que rédigés dans Ésaïe 27.

Ésaïe 27 décrit la mer comme étant le monde magique, et non le monde physique! En général, LA MER symbolise la magie dans la Sainte Bible.

2.1.2.1 Animaux que Des Tueurs À Gage Réutilisent

Lorsque vous observez 1 abondance des animaux suivants dans vos environs et / ou domiciles, IL faut absolument les éliminer et relire des versets bibliques énumérés dans la Section 2.1.1 :

- 1 criquet vert (encore appelé CRIQUET VERT)
- la chenille 1000 pattes noire (encore appelé CHENILLE 1000 PATTES)
- des fourmis mangeantes (encore appelé FOURMIS MAGNANT)
- lézard dans la maison (lézard de couleur maronne)
- le cancrelat (encore appelé CAFARD).

2.1.2.2 Accoutrements Des Tueurs À Gage

1. Habits de couleur jaune en haut.
2. Pour dames et / ou filles; 1 chaîne au pied.
3. Portails peints en gris clair.

Pour ceci ne veut pas dire que toutes personnes arborant des objets décrits plus haut sont des tueurs à gages.

2.1.2.3 Positions Sexuelles Des Tueurs À Gage

ILS pratiquent la SODOMIE d'1 femme sur 1 homme.

ILS permettent (SODOMIE dans **LÉVITIQUE 20 verset 13¹** pour exemple); de faire invisible le mâle dans le monde des esprits :

1. 1 mâle est vue comme 1 femelle
2. 1 femelle est vue comme 1 mâle
3. "**JEOVAH-NISSI AU CIEL**" te montre en songe l'image du mâle lorsque c'est la femelle qui te provoque.
4. "**JEOVAH-NISSI AU CIEL**" te montre en songe l'image de la femelle lorsque c'est le mâle qui te provoque.

1. "**LÉVITIQUE 20 verset 13**": <https://sainte bible.com/leviticus/20-13.htm>

Chapitre 3

CONCRETS (AFRIQUE ET LOGES SATANIQUES)

3.1 LE SERPENT MBOMA D'ÉTAT ("*Ésaïe 27*" – "*léviathan*")

Les États ordinaires laïques qui ne sont pas de "*JEVAH-NISSIAUCIEL*"; ONT des loges ésotériques mystiques; C'EST-À-DIRE des endroits ouverts au public concernés et / ou autres membres de confréries externes à celle offrant l'hospitalité de réception;

DANS ces lieux, Comme par exemple au MINREX; Ministère des Relations Extérieures (Ex. : venant de ANGELA tchamou shanda); on profère des mensonges sur les intrinsèques de la vie de l'être humain;

- LA preuve selon laquelle ce sont des mensonges proférés est que :
- Des membres sont généralement impliqués dans des viols et / ou assassinats des personnes de leurs familles et environs proches; Exemple : Ma tentative d'assassinat manquée en Février 2021 organisée par SHANDA—patrice—cabrat; Et NGAKOU—temou—ines;

3.2 Le Pouvoir D'État GÉNÉRATIONNEL

3.2.1 LE don de naissance PAR OPPOSITION aux classes d'âges

3.2.2 LE service secret (*SATANIQUE*)

3.3 LE PRÉTEXTE DE L'ÉGYPTE *pharaonique satanique*

3.4 LE PRÉTEXTE DE LA psychiatrie

3.4.1 DES arrestations arbitraires pour 1 cabanon de fous

3.4.2 LAURE menguééné mvindi la rosicrucienne maître

Figure 3.1 – PHOTO prise sur internet de LAURE menguene mvindi, ASSASSIN démontée.

Cette petite dame de teint extrêmement clair, et de vie de débauche par ragots entendus dans la capitale Yaoundé du Cameroun; M'A fait enlevé aux environs de "08 : 45", 1 matin de Février 2023;

JE suis emmener violemment et brutalement à "l'hôpital JAMÔT de Yaoundé" et me fait violenter par des injections indésirables et des comprimés que je refuse d'absorber de ma propre volonté puisque après 1 première absorption de mon propre gré, je ne parviens pas à me lever normalement de mon sommeil provoqué par ces médicaments empoisonnés :

JE me tiens à moitié debout et je retombe 5 fois sur le lit avant de pouvoir me tenir assis sur le lit infecte ou je suis couché de force par des gardiens vêtus de jaune.

3.4.3 CHRISTIAN éyoum le rosicrucien maître

Figure 3.2 – PHOTO prise sur internet de CHRISTIAN éyoum, ASSASSIN démonté.

Ce médecin de niveau licence (baccalauréat – bachelor) au niveau UNESCO, est psychiatre de spécialité médicale de l'université de Clermont-Ferrand-Feront en France.

IL (Christian Eyoum) a essayé de me faire sodomiser et assassiner en Février 2021 lorsque je séjournais chez moi au quartier BÉEDI (au lieu dit HAUTE-TENSION, sis Cité-Des-Palmiers) à Douala.

SON principal homme de main, BERTRAND, de petite taille, très épais de corps, et extrêmement noir de teint m'a assené 1 coup de poing dans ma court aux environs de "23 : 30"; Après être entré en forçant le cadenas scellé de ma demeure de 3 chambres avec court et parking pour 3 véhicules.

Après me faire sortir de mon domicile, hérité par le biais de mon feu papa THÉODORE noumbissi, JE suis emmené a LAQUINTINIE (hôpital Laquintinie de Douala) : C'est dans cette institution que je suis interné sans mon consentement pendant près de 2 semaines subissant des injections de poisons violents entraînant des maux-de-têtes et des maux-de-nerfs crâniens extrêmement violents.

3.4.4 Psychothérapie

La psychothérapie a 1 but inavoué de modifier les désirs et pensées d'1 individu, pas seulement par des anxiolytiques, mais aussi par des psy–analyses.

La psy–analyse est principalement basée sur l'analyse du discours du patient, et, ensuite, sur le jugement de ce discours par rapport a des canaux scientifiques pré–établies.

1 des méthodes que j'ai eu à apprendre et à subir est celle de la psy–analyse basée sur la pyramide des besoins de MASLOW :

1. 1 individu saint peut avoir besoin de re-assouvir des besoins physiologiques tels que par exemple : manger, boire, dormir, etc. : **NIVEAU 1** ;
2. 1 individu saint, après avoir assouvi des désirs physiologiques, serait enclin à re–augmenter ses sentiments de sécurité : ceci peut passer par 1 règle des 3-V (VVV : véhicule, villa, virement bancaire). **NIVEAU 2** ;
3. 1 individu saint, après avoir assouvi, satisfait des besoins des **NIVEAU 1**, et **NIVEAU 2**, ne serait plus entrain de vouloir être seul; En effet ce serait le besoin et sentiment d'appartenance a 1 cercle professionnel, ou affectif (famille, village, etc.); Qui naîtrait; ceci est assouvi par 1 ou des participations à des, par exemple, groupes professionnels et / ou associations. **NIVEAU 3** ;
4. 1 individu saint, après avoir assouvi, satisfait des besoins des **NIVEAU 1**, **NIVEAU 2**, et **NIVEAU 3**, AIMERAIT aussi avoir 1 sentiment d'avoir accompli 1 minimum d'1 projet professionnel et / ou caritatif à maturité. **NIVEAU 4** ;
5. 1 individu saint, après avoir assouvi, satisfait des besoins des **NIVEAU 1**, **NIVEAU 2**, **NIVEAU 3**, et **NIVEAU 4**, AIMERAIT aussi avoir 1 sentiment d'avoir réalisé son soi–même : C'est–à–dire, ne plus avoir des remords. **NIVEAU 5**.

3.4.4.1 CENSURE pour des violeurs

Des criminels, EN EFFET, des individus qui mettent en insécurité des autres par 1 ou des violations du **NIVEAU 2** de la pyramide de MASLOW, doivent subir 1 censure :

C'est–à–dire 1 privation de liberté conditionnelle; soit par application d'1 loi de la république, ou par musellement.

3.4.4.2 Volet du soi-même au sens CHRÉTIEN NÉ-DE-NOUVEAU

Des perturbations observées à certains niveaux de la pyramide d'évaluation des besoins de MASLOW peuvent être résorbées par des SUGGESTIONS THÉRAPEUTIQUES tirées de la SAINTE BIBLE CHRÉTIENNE ÉVANGÉLIQUE.

En voici quelques exemples que nous avons pu ré-appliqués sur notre soi-même à plusieurs reprises :

— **NIVEAU 1 :**

RÉFÉRENCE BIBLIQUE: **Psaumes 1** : *Heureux l'homme etc.*

RÉFÉRENCE BIBLIQUE: **Ésaïe 45** : *Ainsi parle l'Eternel à son oint, etc.*

RÉFÉRENCE BIBLIQUE: **Ésaïe 62** : *Pour l'amour de Sion je ne me tairai point, etc.*

— **NIVEAU 2 :**

RÉFÉRENCE BIBLIQUE: **Psaumes 22, 35, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 143** : *Au chef des chantres. etc.*

RÉFÉRENCE BIBLIQUE: **Ésaïe 27, 54** : *En ce jour, etc.*

— **NIVEAU 3 :**

- pratiquer 1 activité sportive dans 1 centre sportif a caractère social, et NON professionnel sportif.
- être membre d'1 congrégation confessionnelle chrétienne pentecôtiste.
- etc.

— **NIVEAU 4 :**

- créer et faire fonctionner sa start-up de produits caritatifs donationnels aux pauvres.
- être membre d'1 congrégation confessionnelle chrétienne pentecôtiste.
- etc.

3.5 LES TRADITIONS africaines *sataniques*

LES soit-disant traditions africaines sont fondées sur le serpent BOA comme totem de puissance; Tant entendu que "totem de puissance" en est la source du pouvoir matriarcal sur lequel les traditions africaines sont fondées.

LE totémisme symbolise la parole satanique comme sujet de discours pour actionner des âmes et / ou forces dans le monde des âmes invisibles, aux fins, de Revoir des résultats palpables dans le monde physique réel ou nous vivons tous, Aussi avec ces âmes immatérielles et invisibles pour le commun du mortel!

LA délivrance chrétienne né-de-nouveau de "JEOVAH-NISSI AU CIEL" est la re-matérialisation de cette âme immatériel, Aux fins de la reprogrammer dans 1 certaine mesure du possible dans le monde contemporain réel!

LA re-matérialisation des âme immatérielles, Et présentes dans nos environs, aux fins de détruire ce que nous souhaitons bâtir, se fait grâce et uniquement par la parole sacrée du "SAINT-ESPRIT DE JEOVAH-NISSI AU CIEL"!

DES PAROLES sacrées du "SAINT-ESPRIT DE JEOVAH-NISSI AU CIEL" se prononcent en lisant des versets de la Sainte "BIBLE"!

AUSSI, nous pouvons prononcer des paroles sacrées du fond de notre cœur par le "SAINT-ESPRIT DE JEOVAH-NISSI AU CIEL" en commençant notre monologue par : 'AU NOM PUISSANT DE "JEOVAH-NISSI AU CIEL"..' , etc.¹

3.5.1 LA famille chrétienne né-de-nouveau

3.5.2 LA famille de sang (*satanique*)

3.5.3 LE MARIAGE coutumier traditionnel

3.5.4 TITRES DE NOTABILITÉS traditionnels

3.5.4.1 LA famille totémique (du nombriil, *satanique*)

1. Jean 15 : 7 (<https://sainte bible.com/lsg/john/15-7.htm>)

Chapitre 4

ÉVANGILE (BONNE NOUVELLE) SELON SAINT-MATTHIEU

Tableau 4.1 – Références pour évangile (bonne nouvelle) selon SAINT-MATTHIEU

CHAPITRES	MESSAGES
5, 6, 7	RÈGLES DE VIE POUR LES DISCIPLES DE "Jésus-de-Nazareth" Relations humaines et relations avec "JEOVAH-NISSI AU CIEL"
13	Histoires que "Jésus-de-Nazareth" raconte pour faire comprendre ce qui se passe quand "JEOVAH-NISSI AU CIEL" est Roi
10	ORDRES ET CONSEILS À CEUX QUI PARTENT ANNONCER LA BONNE NOUVELLE (évangile)
18	COMMENT ON PEUT VIVRE VIVRE ENSEMBLE ENTRE FRÈRES ET SŒURS DANS 1 COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE NÉ-DE-NOUVEAU
24, 25	COMMENT ATTENDRE LA VICTOIRE DE "JEOVAH-NISSI AU CIEL"

4.1 Notions À Retenir

1. "MATTHIEU" groupe des paroles de "Jésus-de-Nazareth" en 5 grands discours; Représentés dans le Tableau 4.1.
2. "Jésus-de-Nazareth" est "Le maître" qui dit avec autorité (Puissance, pouvoir magique et phénoménal du "SAINT-ESPRIT DE JEOVAH-NISSI AU CIEL") ce que "JEOVAH-NISSI AU CIEL" demande aux croyants.
3. "Jésus-de-Nazareth" est "Le Messie (saveur, guide spirituel)" que les "Juifs (aussi des autres croyants)" attendent.

4. "Jésus-de-Nazareth" se nomme "Emmanuel" avant sa naissance.

Chapitre 5

CONCLUSION

Index

autorité, [21](#)

la psy-analyse, [17](#)

la pyramide des besoins de MASLOW,
[17](#)

A.0 Prière D'autorité De Délivrance, De Libération, Et de Salut; Chrétienne Né-de-Nouveau DE "JEOVAH-NISSI AU CIEL".

"JE (YERITH-NISSI-AU-CIEL)" m'en remet À LA SAINTE BIBLE 'version Parole De Vie (Amis pour toujours)' et / ou aux versets bibliques; et / ou aux Chapitres bibliques; en particulier suivants, avant toute déclaration et / ou affirmation :

- Ésaïe 35;
- PSAUME 31; PSAUME 54; Ésaïe 43 : 22 – 28; Ésaïe 44 : 1 – 4; Ésaïe 49; Ésaïe 54; Ésaïe 27;
- Apocalypse!

AU NOM PUISSANT DE JÉSUS-DE-NAZARETH, AUSSI DIT JEOVAH-NISSI-AU-CIEL, "JE (YERITH-NISSI-AU-CIEL)", demande à JÉSUS-DE-NAZARETH, AUSSI DIT JEOVAH-NISSI-AU-CIEL, de délivrer, de sauver, de libérer le monde noir de la race du Diable, de 'Marc Denis DJENG DJENG'; Et de SERGE DE JÉRUSALEM-APOSTOLAT!

**ALLÉLUIA;
AMEN!**

B.0 Prière D'autorité De Protection Chrétienne Né-de-Nouveau DE "JEOVAH-NISSI AU CIEL", "contre des CHIENS et Scélérats FAUX CHRÉTIENS"

"JE (YERITH-NISSI-AU-CIEL)" m'en remet À LA SAINTE BIBLE 'version Parole De Vie (Amis pour toujours)' et / ou aux versets bibliques; et / ou aux Chapitres bibliques; en particulier suivants, avant toute déclaration et / ou affirmation :

1. Psaumes 31; Éphésiens 1 : 18 – 23; Ésaïe 45; Ésaïe 62; Ésaïe 44 : 21 – 28; Ésaïe 29 : 7 – 13;
2. Ésaïe 23; Ésaïe 27; Ésaïe 43 : 22 – 28; Ésaïe 44 : 1 – 4; Ésaïe 9 : 5 – 6; Ésaïe 49 : 7 – 20; Ésaïe 54 : 11 – 17;
3. Ésaïe 35; Jean 14; Jean 15; Psaumes 1; Psaumes 18; Psaumes 35; Psaumes 143;
4. Psaumes 144; Psaumes 142; Psaumes 140; Osée 4 : 4 – 8; Lévitiques 26; Lévitiques 20;
5. 2 THESSALONICIENS 2 : 7 – 13; Apocalypse 3 : 7 – 9; Apocalypse 9 : 9 – 12; Apocalypse 22 : 15; Apocalypse 20 : 10; Jérémie 14 : 14; Et Deutéronome 13 : 1 – 3.

AU NOM PUISSANT DE JÉSUS-DE-NAZARETH, AUSSI DIT JEOVAH-NISSI-AU-CIEL, "JE (YERITH-NISSI AU CIEL)", demande à JÉSUS-DE-NAZARETH, AUSSI DIT JEOVAH-NISSI-AU-CIEL, de me délivrer, me sauver, me libérer des faux chrétiens de la secte religieuse JÉRUSALEM-APOSTOLAT!

EN particulier des personnes suivantes; m'ayant fait subir des dommages physiques extérieures à ma volonté personnelle ou pas :

1. "SEVERIN et épouses"
2. "KEMAJOU et épouses"
3. "Menuiserie GIC de JÉRUSALEM-APOSTOLAT"
4. "SERGE et BATOMEN."
5. "Monsieur PIUS, et son épouse Florence."

**ALLÉLUIA;
AMEN!**

C.O Prière D'autorité De Bénédiction Chrétienne Né-de-Nouveau DE "JEOVAH-NISSI AU CIEL"

"JE (YERITH-NISSI-AU-CIEL)" m'en remet À LA SAINTE BIBLE 'version Parole De Vie (Amis pour toujours)' et / ou aux versets bibliques; et / ou aux Chapitres bibliques; en particulier suivants, avant toute déclaration et / ou affirmation :

1. Ecclésiastes 5; Ecclésiastes 6; Lévitiques 20 : 13; Éphésiens 1 : 18 – 23; Ésaïe 45; Ésaïe 62; Ésaïe 44 : 21 – 28; Ésaïe 29 : 7 – 13;
2. Ésaïe 27; Ésaïe 9 : 5–6; Ésaïe 49 : 7–20; Ésaïe 54 : 15–17; Ésaïe 35; Jean 15 : 7; 2 Rois 2 : 19–25;
3. Psaumes 22; Psaumes 35; Psaumes 144; Psaumes 142; Psaumes 140; Lévitiques 20; Et le Psaumes 1.

AU NOM PUISSANT DE JÉSUS-DE-NAZARETH, AUSSI DIT JEOVAH-NISSI-AU-CIEL, "JE (YERITH-NISSI AU CIEL)", demande à JÉSUS-DE-NAZARETH, AUSSI DIT JEOVAH-NISSI-AU-CIEL, de me délivrer des ambitions de destructions sur tous mes plans venant du RDPC (CPDM en Anglais) ou de L'ÉTAT du Cameroun, et /ou bien des autres ÉTATS créés et / ou pas!

"JE (YERITH-NISSI AU CIEL)" précise être toujours 1 chrétien dévoué à JEOVAH-NISSI-AU-CIEL, ce qui implique et comporte des points suivants au minimum :

1. La sodomie étant 1 "abomination", C'est-à-dire 1 acte répréhensible de mort aux sens spirituels et physiques de JÉSUS-DE-NAZARETH, AUSSI DIT JEOVAH-NISSI-AU-CIEL, tels que proclamé en "ROMAINS 1 : 25 – 31"; Et "Lévitiques 20 : 13"!
2. AUX fins de dégager des attaques de sorcelleries qui se manifestent par 1 excitation exacerbée des organes génitaux sexuels; Réclamer 1 délivrance en les frottant Dans les buts de dégager ces excitations ne représente aucunement 1 péché au sens de JÉSUS-DE-NAZARETH, AUSSI DIT JEOVAH-NISSI-AU-CIEL; Aucun enseignement de la Sainte Bible ne le retranscrit comme étant 1 péché.
En Principe, cet acte n'est pas à ce moment de rédaction décrit dans 1 passage biblique en ma connaissance!
3. La "masturbation"; Qui représente l'acte précédent, Mais aux fins de plaisir sexuels est le Péché (Péché de convoitise; DE ADULTÈRE; "EXODE 20 : 13 – 18"!)
4. SUIVRE DES PAS DE JÉSUS-DE-NAZARETH, AUSSI DIT JEOVAH-NISSI-AU-CIEL, tels que proclamés en "1 Corinthiens 7 : 38 – 39", en restant célibataire sans enfants physiques!
5. Les points précédents peuvent être gênants pour des gens en armes (militaires dans des armées, police, etc.); Puisqu'ils essayent d'établir autorité sur 1 âme mâle et / ou femelle par la sexualité; QUI est le Péché originel tel que décrit et mystifié en "Genèse 1 : 26 – 31", Et "Genèse 3 : 8 – 24"!
6. Respect des lois des pays et / ou États formellement définis et / ou pas!

ALLÉLUIA;
AMEN!

D.0 Prière D'autorité De Réclamations Chrétienne Né-de-Nouveau DE "JEOVAH-NISSI AU CIEL"

"JE (YERITH-NISSI-AU-CIEL)" m'en remet À LA SAINTE BIBLE 'version Parole De Vie (Amis pour toujours)' et / ou aux versets bibliques; et / ou aux Chapitres bibliques; en particulier suivants, avant toute déclaration et / ou affirmation :

1. Lévitiques 20 : 13; Éphésiens 1 : 18 – 23; Ésaïe 45; Ésaïe 62; Ésaïe 29 : 7 – 13; Ésaïe 43 : 22 – 28;
2. Ésaïe 44 : 1 – 4; Ésaïe 44 : 21 – 28; Ésaïe 27; Ésaïe 9 : 5 – 6; Ésaïe 49 : 7 – 20; Ésaïe 54 : 15 – 17;
3. Ésaïe 35; Jean 15 : 7; Psaumes 22; Psaumes 35; Psaumes 144; Psaumes 142; Psaumes 140;
4. 2 Rois 2 : 19 – 25; Psaumes 82; Psaumes 75; Lévitiques 20; Et le Psaumes 1.

AU NOM PUISSANT DE JÉSUS-DE-NAZARETH, AUSSI DIT JEOVAH-NISSI-AU-CIEL, "JE (YERITH-NISSI AU CIEL)", demande à JÉSUS-DE-NAZARETH, AUSSI DIT JEOVAH-NISSI-AU-CIEL, d'ordonner et d'exécuter *"dans la paix de "YERITH-NISSI AU CIEL"; la remise immédiate de tous mes biens que Rose Sangnou"*, génitrice de ma personne physique, recèle avec des congénères à elle tels que :

- *"son frère utérin Théodore Wandji Ngongang (Franc-Maçon de confrérie Montréalaise-Haïtienne)."*
- *"son beau-frère Laurent Tchandeu (Franc-Maçon de confrérie GENEVOISE)."*
- *"SHANDA biya."*
- *"TCHANA NGADJEU."*
- *"FANFAN (Gauthier); SIEMENI."*
- *"sa sœur utérine Dorothée Ndjatié Shanda Owona."*

"JE (YERITH-NISSI AU CIEL)" réclame entre autres choses, Des biens suivants qui m'appartiennent de droit :

1. La ré-utilisation de tous mes appartements de la cité-des-palmiers-Béedi.
2. La remise de mes 1 500 Euros remis à Théodore Wandji Ngongang en l'an 2005!

ALLÉLUIA;
AMEN!